

COUNTER

版本 5.1

友好指南：

COUNTER
Attribute、Element
和其他（浅显）技术内
容

本指南隶属 COUNTER Code of Practice 版本 5.1 系列友好指南

全系列包括：

- COUNTER Report 简介
- COUNTER Metric 简介
- COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容
- COUNTER 和 Open Access
- COUNTER 标准
- COUNTER 联盟服务
- 版本 5.1 的变化

注意：为便于阅读，我们在所有指南中都使用了简明英语。出于技术原因，Code of Practice 使用下划线来连接单词，因此 Data Type 实际上是 Data_Type，而 Total Item Investigations 是 Total_Item_Investigations。

本《指南》内容

Attribute	3
Access Type.....	3
Controlled	4
Open	4
Free To Read	4
Data Type	4
Component.....	5
Element.....	5
Host Type	5
Customizing 和 Extending Report.....	6
Reserved Element.....	6
Custom Value.....	7
其他需要注意的事情	7
零使用量.....	7

Attribute

版本 5.1 中共有四种主要 Attribute : Access Type、Data Type、Access Method 和 Year of Publication。

Access Method 区分真正的用户活动 (Regular) 与文本和数据挖掘活动 (TDM)。

Year of Publication (YOP) 是指内容正式出版的四位数年份。对于即将出版的内容，可以将 YOP 视为 9999，对于出版日期未知的内容，可以将 YOP 视为 0001。

Access Type 和 Data Type 有点复杂，因此需要详细解释。

Access Type

Access Type 区分订阅资料与开放存取或免费阅读资料。版本 5.1 彻底修改了 Access Type 的旧定义，扩大其适用性、使其更加容易理解。

图1：版本 5.1 中的三种 Access Type

版本 5.1 还引入 Access Type 的两条使用原则：

- COUNTER Report 中的 Access Type 仅与生成报告的平台相关。这意味着仅供订阅者使用的数据库中的 OA 书籍将被报告为 Controlled。
- 一个内容项只能有一种 Access Type。因此，如果一篇期刊文章拥有免费的元数据，但仅限订阅者能获取全文，那么该文章的所有使用量，甚至是免费元数据的使用量，都需要报告为 Controlled。

Controlled

报告为 Controlled 的内容是仅供获授权用户使用的资料。授权通常采用以下两种方式：最常见的方式是将授权与订阅挂钩，从而获授权用户隶属于订阅库（付费墙）。第二个常见方式要求用户注册但不要求订阅（数据墙）。无论是订阅还是注册，只能由获授权用户访问的内容都是 Controlled 内容。

Open

有时，COUNTER 的**每个会员**似乎都有自己的 OA 定义。为服务整个社区，COUNTER 必须保持中立。因此对于 Open 类型，我们避免了 Access Type 与 (a) 商业模式或术语（如 Gold）之间以及与 (b) 特定许可（如 Creative Commons）之间存在任何联系。因此，Open 类型涵盖了出版商宣称为 OA 的所有内容项，不考虑许可证类型、也无论该项最初是否 Controlled（例如，在禁止之后）。

这个定义意味着提供免费资料（有时被称为“青铜 OA”）的出版商，只要打算保持这些资料的公开可用性，就可以将其使用量报告为 Open。

Free To Read

这种 Access Type 适用于暂时免费提供给所有人的资料。许多出版商在新冠疫情早期免费提供的冠状病毒论文专辑便是 Free to Read 的良好示例。

仅对某些人免费的内容仍应报告为 Controlled。例如，一些仅在某些国家免费的内容使用地理定位作为授权用户的方式。

Data Type

我们使用 Data Type 区分不同类型内容，例如，将书籍的使用量与视频的使用量分开报告。相比早期版本的 Code of Practice，版本 5.1 的 Data Type 范围更广。

Component

在版本 5.1 中，Component 是可选项，此举旨在方便出版商形成项层级报告。

图2 : Data Type、Parent Data Type 和 Component 之间的关系

Component 是可能出现在 Item Report 中的一个 Data Type 亚单元。例如，一个数据集可能是一篇期刊文章的组件。

Element

Element 是 COUNTER Report 及其 Standard View 中的列标题。如果看一下 Platform Report，您会发现 Attribute 也经常扮演着 Element 的角色。请参阅 Code of Practice 中的 COUNTER Report 示例 (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>)，了解实际情况。

Host Type

Host Type 不是严格意义上的 Attribute 或 Element，但却是 Code of Practice 的必需部分：出版商平台的 Host Type 决定了出版商必须根据其提供的内容类型提交哪些报告。有些平台提供混合类型的内容，因此需要契合多种 Host Type。

下表简要描述了每种 Host Type 和出版商需要提供的 COUNTER Report。如果您想了解对应 COUNTER Report 的 Standard View，请参阅《友好指南：COUNTER Report 简介》。

Host Type	描述	COUNTER Report
A&I Database	对支持发现的数据库进行摘要和索引	Platform Report Database Report
Aggregated Full Content	全文和其他资料的数据库	Platform Report Database Report Title Report
Data Repository	研究数据存储库	Platform Report Item Report
Discovery Service	文章、书籍和其他元数据的索引	Platform Report Database Report
eBook	单一电子书或成套电子书	Platform Report Title Report
eBook Collection	像数据库一样的电子书集合	Platform Report Database Report Title Report
eJournal	以单一刊物或成套刊物方式连载（期刊、会议、报纸等）	Platform Report Title Report
Full Content Database	内容项的数据库（不是电子期刊或电子书平台的一部分）	Platform Report Database Report
Multimedia	音频、视频或其他多媒体内容的单一项目	Platform Report Item Report
Multimedia Collection	像数据库一样的多媒体集合	Platform Report Database Report
Repository	机构和主题存储库，可以访问研究成果，可能包括但不限于数据	Platform Report Item Report
Scholarly Collaboration Network	研究人员用来分享他们的工作信息	Platform Report Item Report

Customizing 和 Extending Report

我们虽然力求确保 Code of Practice 涵盖所有可能性，但知道一些出版商可能需要自定义报告，因此本《指南》的这部分介绍了自定义的基本内容。

Reserved Element

Code of Practice 中给出了一些非强制性常见用例，我们通过使用 Reserved Element 对其加以保留。

Customer ID 和 **Institution Name**。COUNTER Report 通常针对单个机构。对于多机构报告（例如，联盟），应使用正确的 Customer ID 和 Institution Name，按机构分解使用量。

也可按地理位置分解报告，这对全球报告非常有帮助（关于全球报告的更多信息，请参阅《友好指南：COUNTER 和 Open Access》）。对于国家层级的分解，预留元素是 **Country Name** 和 **Country Code**；如果需要更细粒度的地理信息，预留元素为 **Subdivision Name** 和 **Subdivision Code**。分解全球报告的另一个有用机制是 Attributed 元素，它能够明确指出是否可以将使用量与某个机构挂钩。

最后一个预留元素是 **Format**，预留值为 HTML、PDF 和 Other。这个元素高度受限：仅能针对 Total Item Requests 用于 Title Report，或者用于自定义报告。

Custom Value

如上所述，COUNTER Attribute 使用受控列表工作。出版商可以使用 {namespace}:{value} 结构向受控列表添加自定义值，如下所示：

- Data Type。自定义示例 *PubA:YouTube Embeds*
- Access Type。自定义示例：*PubA:Federated*
- Access Method。自定义示例：*PubA:Free Marketing*
- Metric Type。自定义示例 *PubA:Total Linkouts*

其他需要注意的事情

零使用量

COUNTER Report 不包括零使用量，一是为了保持报告篇幅大小可管理，二是技术原因，既出版商的订阅记录和使用量报告工具通常是分开的。如需要识别零使用量的订阅标题，请浏览 NISO RP-26-2019, KBART 自动化：客户电子馆藏的自动检索 (<https://www.niso.org/publications/rp-26-2019-kbartautomation>)。

Missing 和 Unknown Value

出版商可能不知道某些 Element 的值，例如没有 ISBN 的图书。在这种情况下，COUNTER Report 中的值需要留空。

了解更多

请浏览 Code of Practice 全文 (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) 以及 COUNTER 媒体图书馆 (medialibrary.projectcounter.org) 了解更多信息。

如仍有问题，请随时通过电子邮件联系我们的项目总监：
tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Thanks to our generous sponsors,
Friendly Guides will soon be available in...

Chinese

Sponsored by SpringerNature

SPRINGER NATURE

German

Sponsored by Thieme

 Thieme

Spanish

Sponsored by Gale

 GALE

French

Translated by the Couperin Consortium and
the Canadian Research Knowledge Network

Japanese

Translated by Yuimi Hlasten, Denison College

